

Кудряшев А.Ф.

*доктор философских наук, профессор,
Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа, Россия
E-mail: philozof@mail.ru*

Елхова О.И.

*доктор философских наук, профессор,
Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа, Россия
E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru*

Актуальные вызовы информационных технологий

Аннотация. Рассматривается содержание понятия «вызов», прослеживается его связь с «вызовом бытия» М. Хайдеггера. В качестве актуальных примеров изучается ряд вызовов современной эпохи, порожденных информационно-коммуникативными технологиями с использованием ресурсов искусственного интеллекта. Авторы последовательно анализируют проблемы, спрятанные за феноменами под названиями «часы» и «облако», «смарт-моб», «черное зеркало». Делается вывод, что указанные феномены информационно-компьютерной эпохи относятся лишь к поверхностному слою бытия, выполняя функцию косметического ремонта современной цивилизации.

Ключевые слова: вызов, информационные сети, «смарт-моб», метафоры «часы», «облако», «черное зеркало».

Kudryashev A.F.

*Doctor of Philosophy, Professor,
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia
E-mail: philozof@mail.ru*

Elkhova O.I.

*Doctor of Philosophy, Professor,
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia
e-mail: oxana-elkhova@yandex.ru*

Current challenges of information technologies

Abstract. The content of the concept of «challenge» is considered, its connection with M. Heidegger's «challenge of being» is traced. As current examples, a number of challenges of the modern era generated by information and communication technologies using artificial intelligence resources are studied. The authors consistently analyze the problems hidden behind the phenomena called «watch» and «cloud», «smart mob», «black mirror». It is concluded that these phenomena of the information-computer era relate only to the surface layer of existence, performing the function of a facelift to modern civilization.

Keywords: challenge, information networks, «smart mob», metaphors «watch», «cloud», «black mirror».

Понятие вызова в философии подразумевает проблему, основанную на знании о незнании, и эта проблема имеет как экзистенциальный, так и метафизический характер. В настоящее время информационно-коммуникативные технологии, в том числе искусственный интеллект, продуцируют вызовы, среди которых мы выделили проблему «часов» и «облаков» как отражение проблемы коммуникации в «полном мире», проблему «смарт-истерии» и проблему «черного зеркала», отражающего обратную сторону прогресса. Существование всех этих проблем влияет на развитие цивилизации и человечества, и их наличие требует неотложной реакции общества, так как негативное воздействие инновационных решений может привести к социальным конфликтам и напряженности в общественном бытии.

Проблема коммуникации в «полном» мире. «Облако» вытеснило «часы». Следует отметить, что на протяжении всей истории человечества развивались два коммуникативных подхода: стратегия изоляции и стратегия кооперации. Эти стратегии варьировались в промежутке от конфликтов до сотрудничества, но с течением времени

важность открытой кооперации стала более очевидной. Новый вызов был выявлен как проблема «полного» и «пустого» мира. Содержание концепции перехода от empty world (пустого мира) к full world (полному миру), предложенной американским ученым Германом Дэйли (Herman Daly), заключается в принципиальном изменении условий для развития общества [см.: 1]. В прошлом общество исторически расширялось за счет использования ресурсов и территорий «пустого мира», но сегодняшний мир оказывается заполненным, и нет больше возможности наращивать ресурсы именно таким образом. Теперь требуется новый подход к общественному развитию, включающий более эффективные формы коммуникации и адаптацию к цифровой эпохе. Мир стал «полным» из-за достижения пределов расширения, и вечно удалявшиеся горизонты были наконец достигнуты, как только стало ясно, что ресурсы и границы Земли весьма ограничены.

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, где цифровое «облако» вытесняет традиционные «часы» коммуникации, что само по себе может считаться новым вызовом [см.: 2]. Концепт «часы» представляет собой метафору, передающую смысл структурированного, иерархического подхода к моделированию коммуникации и организации общества. В этой модели информация и власть централизованы и контролируются вышестоящей структурой. «Облако», в свою очередь, – метафора, которая поясняет другой – децентрализованный и распределенный – подход к коммуникации и организации. Здесь информация и власть широко распределены среди участников, и коммуникация может происходить множеством способов, включая социальные сети и цифровые технологии. Отмечается, что с развитием цифровых технологий «облако» становится доминирующим способом коммуникации, вытесняя традиционные «часы». Это изменяет динамику в общественном развитии и представляет новые вызовы и возможности для организации информационных процессов и власти.

Проблема смарт-истерии. «Смарт-моб» – умные толпы. Развитие новых технологий создает новые вызовы, адресуемые как отдельным лицам, так и всему обществу, в целом. Один из способов, которыми общество пытается адаптироваться к этим вызовам, – это форма самоорганизации, представленная «смарт-моб» (умными толпами) и другими «умными» вещами. Приставка «смарт» широко используется для обозначения современных объектов: смартфон (умный телефон), смарт-хоум (умный дом), смарт-университет (умный университет), смарт-сити (умный город). Список можно продолжать как угодно далеко и даже довести до абсурда. Приставка «смарт» несет в себе определенный успокоительный эффект и создает некоторого рода надежду, что использование таких технологических решений способно значительно улучшить эффективность и потенциал существующих объектов, процессов и институтов и обеспечит лучшее будущее.

Можно сказать, что английское слово smart и его транскрибированная русскими буквами копия, действительно, воспринимаются как символ современных технологических достижений. Смарт-технологии, будь то в смартфонах, домах или городах, действительно, могут создать впечатление, что они повышают эффективность и удобство нашей жизни. Но нельзя не заметить, что смарт-тема имеет некоторый истерический оттенок, характер коллективной иллюзии: ведь приставка «смарт» к технологическим объектам успокаивает, а будущее видится уже в радужном свете. Но стоит уяснить, что даже нашпигованное различными смарт-объектами будущее не снимает угроз перед обществом, вызванных индустрией 4.0, которая призвана обеспечить переход производства на интеллектуальное управление, независимое от человека.

Проблема обратной стороны прогресса. «Черное зеркало» коммуникаций. Коммуникация всегда играла фундаментальную роль в социальном бытии. Развитие коммуникации в условиях экспоненциального роста информации сочетается с эволюцией средств обмена информацией, а противоречия этих процессов и порождаемые ими вызовы оказывают глубокое воздействие на общественные системы, вынуждая людей и социальные институты адаптироваться к новейшим технологиям. «Черное зеркало» (black Mirror) коммуникаций представляет собой символическую метафору для современных экранных

устройств, которые одновременно являются инструментами и зеркалами, отражая наше общество, его ценности и вызовы. Создателем концепции «черного зеркала» является британский телевизионный сценарист, продюсер, публицист Чарли Брукер (Ch. Brooker), а сама концепция реализуется в продолжающемся одноименном научно-фантастическом телесериале. В ней указывается, в общем-то, на общеизвестную истину, что, несмотря на свои полезность и удобства, электронные гаджеты и технологии также могут стать преградой для настоящей жизни и межличностных отношений, создавать зависимость и могут существенно влиять на способ восприятия реальности человеком. Создатель сериала так высказывается о своей идее: «Вы найдёте чёрное зеркало на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони: холодный и блестящий экран телевизора, монитора, смартфона. Черное зеркало – это беспристрастная и неподкупная грань прогресса, в которой мы можем увидеть свое отражение – и не факт, что оно нам понравится» [3]. В результате зрители достаточно легко переживают свою включенность в различные миры, при этом воспринимая их как часть широкой картины возможного будущего. Все это может инициировать глубокий анализ социальных и моральных вопросов, поскольку способно вызывать у зрителей чувства стыда и неловкости за действия персонажей, отражающие, так или иначе, реальные аспекты современного общества и человеческой природы.

В результате исследования авторы приходят к следующим выводам:

Современное общество столкнулось с вызовом, обозначенным переходом от традиционных «часов» коммуникации к децентрализованным и распределенным формам коммуникации через цифровое «облако». Этот переход требует более эффективных форм коммуникации и адаптации к цифровой эпохе, так как мир стал «полным» из-за ограниченности ресурсов и границ Земли.

Использование приставки «смарт» в словах, обозначающих технологические объекты, создает иллюзию улучшения общественной жизни и надежды на лучшее будущее. Однако даже при наличии повсюду огромного количества смарт-объектов не исчезают вызовы и угрозы, возникшие вместе с индустрией 4.0, которая представляет собой переход к интеллектуальному управлению независимо от человека.

Феномены под названиями «часы» и «облако», «смарт-моб», «черное зеркало», вместе взятые, можно назвать «ухмылкой прогресса», поскольку их распространение не способно снять угроз перед обществом, вызванных индустрией 4.0. В то же время ожидание того, что умные устройства и другие инновации смогут решить соответствующие этим феноменам проблемы, оценивается авторами как коллективная иллюзия.

Обобщающий вывод такой: указанные феномены информационно-компьютерной эпохи, порожденные, в конечном счете, глубинными вызовами общественной жизни, по самой сути своей относятся лишь к поверхностному слою бытия и выполняют лишь функцию косметического ремонта современной цивилизации. Пока ремонтируется лишь фасад общественного здания, тогда как его фундамент продолжает подавать тревожные сигналы.

Список литературы и источников:

1. Daly, H.E. Economics for a Full World // Great Transition Initiative (June 2015). URL: <http://www.greattransition.org/publication/economics-for-a-full-world> (дата обращения: 31.08. 2023).
2. Popper, K. Of Clouds and Clocks. An Approach to the Problem of Rationality and the Freedom of Man, p. 206-255. Лекция, посвященная памяти Артура Холли Комптона и прочитанная 21 апреля 1965 года в Вашингтонском университете: перевод Э.Л. Наппельбаума. URL: http://www.philosophy1.narod.ru/www/html/library/popper/02_6.html (дата обращения: 31.08. 2023).
3. Charlie Brooker: the dark side of our gadget addiction // Guardian, 1 Dec 2011. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2011/dec/01/charlie-brooker-dark-side-gadget-addiction-black-mirror> (дата обращения: 31.08. 2023).